

ETNOLOGUL ION CUCEU LA 80 DE ANI. O VIAȚĂ ÎNCHINATĂ ARHIVEI DE FOLCLOR

Sanda IGNAT*

O fericită coincidență face ca relansarea buletinului științific al IAFAR să aibă loc într-un an jubiliar pentru profesorul Ion Cuceu, așa încât tocmai în acest Anuar, ce continuă seria preluată și condusă de domnia sa între anii 1986–1996, am bucuria de a-l felicita public la împlinirea a opt decenii de viață. Tradiția academică de a celebra în scris vârstele rotunde ale magiștrilor noștri, dincolo de funcția ei aniversară, ne dă prilejul binevenit să le redescoperim personalitatea și evoluția științifică dintr-un alt unghi decât cel cotidian – într-un cuvânt, să ieșim din acea îngustime caracteristică perspectivei ucenicului, aprofundând principiile mentorului la un alt nivel de obiectivare. Este și miza textului de față, prin care am redescoperit în figura îndrumătorului meu de doctorat pe etnologul Ion Cuceu, într-o încercare de reconstituire a traseului său interior.

În biografia etnologului Ion Cuceu poate fi detectat cu ușurință acel fir roșu care indică ocrotirea Providenței asupra destinului său și care l-a condus fără greș spre vocația sa. Născut la 23 iulie 1941 în Giurtelecu Hododului din județul Satu Mare, a frecventat școala primară și gimnazială în localitatea natală¹, apoi pașii l-au dus către Baia Mare între anii 1958–1962, unde a absolvit liceul teoretic „Gheorghe Șincai” obținând diploma de maturitate.

Au urmat studiile de filologie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, la Secția Limba și literatura română, între 1962–1967. Aici a avut parte de cursuri speciale de etnologie și folclor susținute de conferențiarul universitar Dumitru Pop, cu seminarii conduse de asistentul Ion Șeuleanu. Din primul an de studenție a fost membru al Cercului Științific de Folclor din cadrul Facultății de Filologie, participând la cercetări de teren în Sălaj și zona Munților Apuseni. În paralel cu aceste preocupări l-au atras, între anii 1965–1967, cursul de *Istoria filozofiei* al profesorului D. D. Roșca și cursul despre *Curenți și doctrine sociologice contemporane*, susținut de profesorul Ion Aluaș,² care i-au lărgit orizontul spiritual, ultimul stărnindu-i curiozitatea pentru sociologie în general și pentru școala monografică a lui Dimitrie Gusti în special. După cum mărturisea rememorând acei ani, „de ei [de sociologi] mi se leagă, într-un anumit fel, destinul de

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ Iordan Dăcu, *Cuceu, Ion*, în Idem, *Dicționarul etnologilor români*. Ediția a III-a, București, Editura Saeculum I. O., 2006, p. 287–289.

² Ion Cuceu, *Curriculum vitae*, disponibil pe internet: http://doctorate.uab.ro/upload/62_1328_cuceu_cv.pdf (accesat în: 15.06.2021).

etnolog³, întrucât prima sa comunicare științifică prezentată la amintitul cerc studentesc a avut ca obiect „Chestionarul pentru studiul credințelor, practicelor și agenților magici în satul românesc” (1936) al Ștefaniei Cristescu-Golopenția, o temă „neconformă” și secretizată în acei ani, dar pe care tânărul student a abordat-o dezinvolt, cu acel firesc care derivă din pasiune. Prezentarea s-a bucurat de apreciere, încât a fost reluată și în plen, la sesiunea pe Universitate. În primăvara lui 1966, penultimul an de facultate, după lecturi intense din sociologii interbelici, ale căror publicații erau destul de greu accesibile în acea perioadă, se decide asupra temei pentru teza de licență: *Concepția teoretică și metodologia Școlii lui Dimitrie Gusti în cercetarea satului românesc*, o lucrare de profil etnologic, pentru care l-a avut ca îndrumător științific pe profesorul Dumitru Pop. Acesta i-a acordat deplină libertate în alegerea și tratarea subiectului, dându-i doar minime indicații bibliografice și îndrumări despre această temă care depășea specializarea sa directă⁴, și s-a încredințat de înclinația reală a discipolului său pentru cercetarea culturii populare. În iunie 1967 își susține cu succes licența, iar în același an este angajat ca cercetător stagiar la Secția de Etnografie și Folclor a Filialei Cluj a Academiei Române, al cărei destin instituțional avea să se îndeplinească strâns cu viața sa de-a lungul următoarelor cinci decenii.

În primii doi ani efectuează cercetări de teren pe Valea Gurghiului într-o echipă condusă de Dumitru Pop, în continuarea unor investigații etno-folclorice mai vechi realizate în zonă de Ion Mușlea. Valorifică materialele și observațiile culese aici în câteva studii privind folclorul nupțial al regiunii și alte teme, lucrări la care va reveni în anul 2008, reeditând contribuțiile științifice ale întregii echipe într-un volum monografic dedicat Văii Gurghiului⁵. Tot în această etapă de început a activității sale, tânărul folclorist participă la cercetarea de teren sociologică de tip monografic inițiată de sociologii Ion Aluaș, George Em. Marica și József Venczel între anii 1969–1970 în comuna Gârbou, jud. Sălaj. Aici se concentrează asupra obiceiurilor și credințelor în legătură cu agricultura și cu păstoritul⁶.

De timpuriu s-a conturat interesul său pentru naratologia populară și substratul ei mitologic, care va constitui direcția sa predilectă de cercetare în perioada următoare. Descriind elanul acelor ani cu detașarea maturității, își amintește „zelul meu de abia inițiat în cercetare”, „norocul aparatului moderne și comode”, transcrierile înregistrărilor de pe banda de magnetofon, din care a rezultat „imensul material cu care «speriasem», probabil, documentaristele din Institutul clujean, obișnuite să inventarieze doar cântece epice sau lirice, texte rituale sau narațiuni încheiate, după canoane arhivistice în care nu prea era loc pentru rituri magice, credințe, prescripții și interdicții magice, informații-povestit, interviuri, povestiri superstițioase, memorate etc.”⁷ În deceniul următor avea să străbată zonele Meseș-Plopiș (Sălaj), Valea Crișului Negru (Bihor), Sub Codru, Țara Zarandului, Țara Hațegului în căutarea comorilor tradiției orale, ascultând poveștile și cântecele

³ Idem, *Ștefania Cristescu-Golopenția și cunoașterea universului magic al satului românesc*, în „Revista Română de Sociologie”, vol. XXIV, 2013, nr. 3–4, p. 211–222, aici p. 211.

⁴ *Ibidem*, p. 212.

⁵ Ion Mușlea, Dumitru Pop, Ion Taloș (coord.), *Valea Gurghiului. Monografie etnologică*, ediția a II-a îngrijită de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008.

⁶ Ion Cuceu, *Obiceiuri și credințe în legătură cu ocupațiile tradiționale la Gârbou, județul Sălaj*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1971–1973”, Cluj, 1973, p. 435–456.

⁷ Idem, *Ștefania Cristescu-Golopenția...*, p. 222.

oamenilor, asistând la obiceiuri, întrebând despre lucruri care au fost cândva sau mai sunt și astăzi.

Problema povestitului popular ca fenomen viu, în dinamica lui socială, l-a preocupat constant în acest timp, devenind și subiectul tezei sale de doctorat, sub îndrumarea mentorului său, prof. dr. Dumitru Pop, susținută în anul 1978 la Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai”. Publicată în 1999 sub titlul *Fenomenul povestitului. Încercare de sociologie și antropologie asupra narațiunilor populare*⁸, lucrarea constituie până astăzi o contribuție de sinteză valoroasă în acest domeniu, care a captivat atât de mult cercetarea etnologică internațională a secolului XX. Observațiile sedimentate din experiența sa de teren, definirea mai adecvată a mediilor și situațiilor de povestit și circumscrierea repertoriilor narative ale acestora reprezintă aportul său personal la această temă⁹. Cartea a fost premiată de Academia Română în anul 2001 cu Premiul „Simion Florea Marian”.

De pe la mijlocul anilor '70 se fac simțite efectele limitărilor bugetare pentru deplasări pe teren, iar cercetătorii sunt nevoiți să-și restrângă treptat preocupările la valorificarea și sistematizarea materialelor arhivate. Astfel se deschidea însă o nouă etapă în cercetarea etnologică românească: în această perioadă, „când cercetările de teren deveniseră imposibil de continuat, [...] noi ne-am «refugiat» strategic în «opere de interes național», de fapt în acțiuni de edificare internă a arhivelor celor trei institute de profil și de elaborare a instrumentelor de lucru ale disciplinelor etnologice”¹⁰. La Cluj, colectivul de folcloriști, subsumat între timp Sectorului de etnologie și sociologie din cadrul Centrului de Științe Sociale al Universității „Babeș-Bolyai”, demarează sub conducerea lui Ion Taloș proiecte de anvergură pentru realizarea unor corpusuri pe specii folclorice. Dintre acestea, Ion Cuceu este implicat alături de Ion Taloș și Virgiliu Florea în alcătuirea *Corpusului cimiliturilor românești* (1976–1979: aprox. 60.000 de texte de ghicitori)¹¹ și a *Dicționarului-tezaur al proverbelor românești* (1981–1985: peste 175.000 de proverbe)¹², gândite în vederea publicării. Din cauza dimensiunilor mari, doar o selecție din cel de-al doilea corpus urma să vadă lumina tiparului, în 2006, într-o ediție de Ion Cuceu, prefațată cu un amplu studiu introductiv despre istoria cercetărilor paremiologice din folcloristica românească¹³.

Aplecându-se timp de mai mulți ani asupra unei teme aflate la intersecția cu etnografia – tradițiile agrare –, etnologul clujean se confruntase deja cu necesitatea stringentă a alcătuirii unor lucrări-instrument care să adune la un loc, în formă concentrată și sistematizată, materialul acumulat în publicații și arhive privitor la această ocupație de bază a poporului român, despre a cărei actualitate în cercetarea etnologică românească a

⁸ Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 1999.

⁹ Cf. I. Datcu, *op. cit.*, p. 288.

¹⁰ Ion Cuceu, *Asupra unui Dicționar tezaur al proverbelor românești* (prefață), în Idem, *Dicționarul proverbelor românești. 7777 texte din Dicționarul tezaur al paremiologiei românești* (versiune tipărită și electronică), București – Chișinău, Litera Internațional, 2006, p. 5–31, aici p. 29.

¹¹ Ion Taloș, *Corpusul folclorului românesc: Cimilitura. Din experiența unui colectiv de cercetare clujean*, în „Anuarul de Folclor”, I, 1980, p. 49–65.

¹² Cf. I. Cuceu, *Plugușorul moldovenesc și orațiile după colind din Ardeal, Banat și Crișana*, în I. Cuceu, M. Cuceu, *Ritualurile agrare românești. I. Plugușorul în spațiul românesc extracarpatic*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2007, p. 13.

¹³ Cf. nota 10.

vorbit în mai multe rânduri¹⁴. În acest demers de sistematizare a informației despre riturile agrare și-a asociat-o și pe soția sa, cercetătoarea Maria Cuceu, alături de care a semnat câteva importante studii de sinteză asupra temei¹⁵. Cartea pe care au publicat-o în anul 1988, *Vechi obiceiuri agrare românești. Tipologie și corpus de texte*¹⁶, a fost salutăată chiar la apariție ca o realizare însemnată, fiind prima tipologie dedicată unui obicei în folcloristica românească. Între alții, Iordan Datcu o descria ca „o lucrare exemplară, un instrument de lucru de indubitabilă valoare științifică”¹⁷, iar Nicolae Bot vedea în ea proba de maturitate a folcloristicii noastre¹⁸. În această lucrare, ca și în toate întreprinderile sale ulterioare de sistematizare a materialelor etno-folclorice, reperul cel mai solid l-a constituit lucrarea de repertoriare elaborată de Ion Mușlea și finalizată de Ovidiu Birlea, *Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarul lui B. P. Hasdeu*¹⁹, care a reprezentat un standard și pentru alți autori de tipologii, antologii sau sinteze monografice. Utilizând metoda de inventariere a variantelor inspirată de Mușlea, Ion Cuceu s-a convins că numai tipologiile, ca mijloace de lucru premergătoare sintezelor etnologice, pot asigura cuprinderea exhaustivă, dar și orientarea eficientă și rapidă a cercetătorilor în imensitatea materialului etno-folcloric, mai ales a celui legat de obiceiuri. De aceea a pledat în repetate rânduri pentru tipologizare, ca procedură complexă de repertoriare și catalogare a tuturor atestărilor de variante din publicații și din arhivele de specialitate. A subliniat mereu că ea nu este nici pe departe o simplă acțiune mecanică²⁰, ci reprezintă o operație științifică esențială, singura care poate asigura documentarea exhaustivă, din care decurg concluzii științifice valide și precise, „întrucât cunoașterea varietății și răspândirii geografice a riturilor și motivelor este greu de conceput fără indexarea întregului stoc existent de date”²¹.

Cercetătorul clujean își formula spre finele anilor '80 opinia că instrumentele de lucru ale folcloristicii sunt „dezideratul major al generațiilor prezente de slujitori ai disciplinei”²² și venea cu o viziune limpede în acest sens, preconizând pentru fiecare obicei alcătuirea unei tipologii împreună cu corpusul de texte, soluție pe care de altfel o considera optimă pentru fiecare specie folclorică în parte. În cazul ambelor instrumente ridica

¹⁴ Ultima dată în Ion Cuceu, *Probleme actuale în studierea culturii tradiționale*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 25–86.

¹⁵ Ion Cuceu, Maria Cuceu, *Un obicei agrar românesc: Paparuda*, în „Marisia”, X, 1980, p. 667–687; Idem, „Sângeorzul” – un ritual mana în folclorul românesc, în „Anuarul de Folclor”, II, 1981, p. 201–215; Idem, *Actualitatea unei teme etnografice și de folclor – obiceiurile agrare*, în „Anuarul de Folclor”, III–IV, 1983, p. 101–110; Idem, *Cercetarea obiceiurilor agrare și problema tipologizării lor*, în „Anuarul de Folclor”, V–VII, 1987, p. 281–304.

¹⁶ București, Editura Minerva, 1988.

¹⁷ I. Datcu, Cuceu, Maria, în Idem, *Dicționarul etnologilor...*, p. 289–290, aici p. 289.

¹⁸ Apud Idem, Cuceu, Ion, p. 287.

¹⁹ București, Editura Minerva, 1970.

²⁰ „Tipologizarea informației etnografico-folclorice reprezintă o treaptă de neocolit în studierea obiceiurilor, o operațiune majoră, deosebit de complexă, ce marchează, de regulă, pragul important în procesul de conceptualizare și maturizare în știință. Lucrările tipologice și sistematizatoare nu prea atrag însă pe cercetători, muncile de bibliografiere, de excerptare a documentației și de clasificare propriu-zisă a datelor fiind considerate operațiuni rutiniere, nepasionante, de nivel inferior”, I. Cuceu, M. Cuceu, *Vechi obiceiuri agrare...*, p. 5.

²¹ *Ibidem*, p. 22.

²² I. Cuceu, M. Cuceu, *Cercetarea obiceiurilor agrare...*, p. 281.

exigența exhaustivității. Despre tipologia-repertoriu și-a păstrat până astăzi convingerea că această metodologie este cea mai fecundă modalitate de punere în circuit a fondurilor documentare, după cum și în privința corpusurilor de variante și a gestionării lor a întrevăzut de timpuriu că prin realizarea corpusurilor de arhivă „punem totodată bazele prelucrării automate a unei informații care, prin variabilitatea ei debordantă, numai prin asemenea tehnici de investigare va putea fi mai adânc studiată”²³. Într-un studiu amănunțit despre evoluția ideii de corpus în folcloristica românească²⁴, una dintre cele mai serioase analize asupra problemei din câte s-au scris la noi, avea să revină cu opinii privind rezolvarea acestei dificile chestiuni, cea mai spinoasă a științelor etnologice, care a fost o provocare pentru fiecare generație de folcloriști și etnografi.

În 1986, Ion Cuceu preia conducerea Sectorului de etnologie și sociologie, după plecarea lui Ion Talos în Germania. În această calitate își va asuma, după Revoluție, misiunea de a transforma instituțional departamentul clujean de cercetări etnologice, redându-i independența de care se bucurase înainte de 1948 și ridicându-l la statutul de institut autonom. În urma inițiativei sale, în martie 1990 Sectorul de etnologie și sociologie devine, prin Hotărâre de Guvern, Institutul „Arhiva de Folclor”, fiind inclus în rețeaua de institute ale Academiei Române și purtând în titulatură denumirea inițială a arhivei întemeiate de Ion Mușlea la Cluj cu șase decenii în urmă. Ion Cuceu se plasează astfel într-o linie de continuitate cu proiectele interbelice, care fusese cultivată și de predecesorii săi la șefia Secției de Etnografie și Folclor clujene, Dumitru Pop și Ion Talos. Pe Mușlea nu l-a cunoscut personal, căci fondatorul vechii Arhive de Folclor clujene decedase cu un an înainte de angajarea sa ca cercetător în Secția pe care Mușlea o condusesse mai puțin de doi ani (1964–1966), ci doar indirect, din relatările contemporanilor, dar mai ales din scrierile și opera sa instituțională, în care a găsit calea de urmat pentru sistematizarea fondurilor arhivei. Dacă în modelul livresc al Ștefaniei Cristescu-Golopenția recunoștea peste decenii „adevărată mea profesoară de mitologie și magie populară”²⁵, pe Ion Mușlea și l-a asumat ca autentic mentor și diriguitor *in absentia* în privința programului instituțional al arhivei. Reedităndu-i în volum textele de construcție instituțională, iar mai apoi cercetările monografice zonale²⁶, avea să-i aprofundeze concepția etnologică și organizatorică, dorind să-i continue și să-i finalizeze proiectele fundamentale: tezaurizarea materialului de arhivă în corpusuri, repertorizarea lui tipologică, monografiile zonale.

Pe lângă corpusurile de tip fișier-catalog deschis la care a lucrat, menționate mai sus, la care s-a adăugat și cel al basmelor pentru animale²⁷, Ion Cuceu a inițiat și coordonat

²³ Idem, *Vechi obiceiuri agrare...*, p. 22.

²⁴ I. Cuceu, *Corpusul folclorului românesc. Destinul unei idei* [I], în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XII–XIV, 1993, p. 405–422; Idem, *Corpusul folclorului românesc. Destinul unei idei*. II, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XV–XVII, 1996, p. 689–716.

²⁵ I. Cuceu, *Ștefania Cristescu-Golopenția...*, p. 222.

²⁶ Ion Mușlea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare (1930–1948)*. Ediție critică, note, cronologie, comentarii și bibliografie de Ion Cuceu și Maria Cuceu. Prefață de Ion Cuceu. Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003; Idem, *Cercetări etnologice zonale*. Ediție, studiu introductiv și note de Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2004.

²⁷ I. Cuceu, Maria Cuceu, *Un corpus al basmelor românești despre animale*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI, 1991, p. 97–122.

începând cu 1997 publicarea în format tipărit a unor serii de corpusuri de arhivă pe specii folclorice, și anume cântecul de cătănie, textele rituale din folclorul nupțial al Transilvaniei și texte ale ritualurilor agrare²⁸, în care au fost aduse în fața publicului cititor materiale inedite din fondurile IAFAR. Prefețele sau studiile introductive pe care le-a semnat în deschiderea acestor corpusuri reprezintă tot atâtea contribuții la istoriografia cercetărilor acestor specii și la tratarea lor monografică. Piscul experienței sale editoriale și demonstrația maximă a felului cum înțelege Ion Cuceu valorificarea unei colecții omogene de materiale etno-folclorice manuscrise îl reprezintă însă volumele publicate în ultimii ani în seria *Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea*²⁹, un alt proiect masiv de echipă, în colaborare cu Maria Cuceu și Cosmina Timoțe-Mocanu, iar mai recent cu Anamaria Lisovschi. Este vorba de corpusul integral al manuscriselor, urmat de tipologia materialului după sistemul de indexare deja exersat în lucrările anterioare. Regăsim, aplicate riguros, în aceste volume toate principiile pe care le-a dezvoltat de-a lungul anilor: transcrierea filologică minuțioasă, cu respectarea autenticității, aparatul critic cuprinzător, cu mai multe registre de indici și glosar dialectal, dar și o calitate tipografică ireproșabilă, scopuri pentru atingerea cărora editorii nu au precupețit nici un efort de timp și financiar. Numele de capitol *Sistematica-Tipologica-Analitica*, ce cuprinde partea de tipologie propriu-zisă, amintește de rubrica pe care a introdus-o în „Anuarul de folclor” după ce a devenit redactorul-șef al acestui periodic științific (începând cu tomul V-VII, apărut în 1987), răspunzând unor nevoi de sistematizare a materialului care erau prezente deopotrivă și în etnomuzicologie.

Preocuparea constantă pentru construcția instrumentelor de cercetare reprezintă linia de forță din activitatea etnologului Ion Cuceu, prin care a reușit să sfideze, măcar în parte, acel „blestem” al neîmplinirilor ce a planat funest asupra proiectelor de mari dimensiuni din folcloristica românească, pe care îl clamează frecvent în textele sale. Cu mijloacele generației căreia îi aparține, a ridicat la un nivel mai înalt reflecția asupra metodologiei de sistematizare a informației etnografico-folclorice, trasând cu claritate principiile și direcția de urmat, dar a impus și un standard în acest sens, prin tipologiile

²⁸ I. Cuceu, Ion Șeuleanu, Victor Surdu, *Cântecul de cătănie* [Vol. I], Cluj-Napoca, Dacia, 1997; I. Cuceu, M. Cuceu, I. Șeuleanu, Eugenia Birlea, *Cântecul de cătănie*. Vol. II, Cluj-Napoca, Dacia, 2002; I. Cuceu, M. Cuceu, I. Șeuleanu, *Ritualurile de nuntă în Transilvania*. I. *Cântecele rituale de nuntă din Bihor*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2005; I. Cuceu, M. Cuceu, A. Lisovschi, I. Șeuleanu, *Ritualurile de nuntă în Transilvania*. III. *Orațiile de nuntă*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2007; I. Cuceu, M. Cuceu, *Ritualurile agrare românești*. I. *Plugușorul în spațiul românesc extracarpatic*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2007; I. Cuceu, M. Cuceu, *Ritualurile agrare românești*. II. *Orații după colind în spațiul românesc intracarpatic*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008; I. Cuceu, M. Cuceu, A. Lisovschi, I. Șeuleanu, *Ritualurile de nuntă în Transilvania*. IV. *Strigături ceremoniale de nuntă*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2009.

²⁹ Sunt proiectate în total 17 volume, dintre care au apărut până acum: Vol I. *Basarabia și Bucovina*. *Chestionarele II, IV, VII*, ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indicii de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoțe-Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015; Vol. II. *Moldova și Bucovina*. *Chestionarele II, IV, VII și Șezătoarea*, ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoțe-Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017; Vol. V. *Chestionarul XII*. *Obiceiuri juridice*, ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note, indici și glosar de Anamaria Lisovschi, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020.

și corpusurile publicate. Sunt realizări care ne obligă și se cer duse mai departe, cu posibilitățile informatice avansate din zilele noastre.

O contribuție conexasă, dar nu mai puțin importantă, a lui Ion Cuceu la edificarea disciplinelor etnologice a fost, în deceniile din urmă, reeditarea unor autori mai vechi, prin adunarea în volum a studiilor sau culegerilor lor relevante etnologic și cultural: Ioan Micu Moldovan³⁰, George Vâlsan³¹, Petre V. Ștefănuță³², Valer Butură³³, Ion Mușlea³⁴, Emil Petrovici³⁵, precum și îngrijirea de ediții pentru lucrări vitregite de soartă, rămase în manuscris, cum e monografia muzicală a satului Feleacu, a regretatului etnomuzicolog Ioan Nicola³⁶. Evaluând acest efort editorial, etnologul bucureștean I. Datcu aprecia „respectul pentru valorile clasice și grija pentru restituirea lor”³⁷, iar criticul literar clujean Mircea Popa era de părere că „Prin această muncă de restituire a trecutului nostru cultural, opera culturală și științifică a lui Ion Cuceu dobândește valențe neprețuite [...]”³⁸

Închei acest sumar excurs cu câteva cuvinte despre cariera didactică a sărbătoritului, care a debutat în 1992 prin cursuri de etnologie și folclor la Facultatea de Litere, specializarea Română-Etnologie, ca profesor asociat al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În 1999 devine în paralel profesor universitar titular de etnologie la Catedra de Studii Europene, în cadrul Facultății de Studii Europene a UBB Cluj-Napoca, iar din 2003 primește dreptul de a conduce doctorate în domeniul filologiei, în cadrul acestei facultăți. Din această poziție universitară a promovat afirmarea antropologiei culturale și a noii etnologii europene comparative, iar doctoranzii săi au deștelenit pentru disciplinele etnologice din România ramuri noi, încă nefrecventate de cercetătorii români: antropologia corpului, antropologie medicală, etnologie urbană, etnologia mass-media etc. Alături de studenții și doctoranzii pe care i-a format, pot să confirm că în personalitatea profesorului Ion Cuceu se regăsesc trăsăturile definitorii ale paternității spirituale: bonomia, deschiderea, căldura sufletească, optimismul pedagogic. Este un

³⁰ Ioan Micu Moldovan, *Povești populare din Transilvania: culese prin elevii școlilor din Blaj*, ediție îngrijită de Ion Cuceu și Maria Cuceu, prefață de Ovidiu Birlea, București, Minerva 1987; Idem, *Folclor din Transilvania: (1863–1878). Povești, colinde și balade*, ediție critică, postfață, note, indici și glosar de Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014.

³¹ George Vâlsan, *Studii antropogeografice, etnografice și geopolitice*, ediție îngrijită de Ion Cuceu, prefață de Andrei Marga, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2000; George Giuglea, G. Vâlsan, *De la românii din Serbia. Culegere de literatură populară*. Reeditată de Ion Cuceu și Maria Cuceu. Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2007.

³² Petre V. Ștefănuță, *Cercetări etnologice în Basarabia*, ediție îngrijită de Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2006.

³³ Valer Butură, *Studii și cercetări de etnobotanică românească*, ediție îngrijită și prefață de I. Cuceu și M. Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011.

³⁴ Cf. nota 26.

³⁵ Emil Petrovici, *Cercetări etnologice și dialectologice în Transilvania și Banat*, editori: Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2012.

³⁶ Ioan R. Nicola, *Monografia satului Feleacu, jud. Cluj*, editori: Ion Cuceu, Zamfir Dejeu, Elena Hlinca-Drăgan, notă asupra ediției de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Tradiții Clujene, 2014.

³⁷ I. Datcu, *Cuceu, Maria*, p. 289.

³⁸ Mircea Popa, *Ion Cuceu și Arhiva de Folclor a Academiei*, în Mircea Popa, *Momente culturale silvane*, Editura Școala Ardeleană – Editura Caiete Silvane, Cluj-Napoca – Zalău, 2015, p. 305–318, disponibil pe internet: <https://www.caiete-silvane.ro/sectiuni/> (accesat în: 15.06.2021).

îndrumător care dă libertate și credit învățăceilor săi, asistându-i într-o atitudine de permanentă încurajare pe drumul gândirii critice, lipsit de ironie, luând în considerare mai mult aspectele pozitive și minimalizând cu îngăduință scăderile celui ce i se adresează. Pentru susținerea morală și încrederea de care am avut parte de la bun început din partea domniei sale îi voi păstra mereu recunoștință, considerându-l pe deplin întruchiparea a ceea ce tradiția academică germană numește metaforic *Doktorvater*.

În numele întregului colectiv al Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, îl felicit pentru toate reușitele carierei sale de etnolog, urându-i sănătate și putere de muncă pentru finalizarea proiectelor de care s-a atașat atât de mult.